

VANTAGENS DA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EM RECÉM- NASCIDOS PREMATUROS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 13/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12738262

Fernanda Rosse¹
Maria Larisse Pereira dos Santos²
Carolayne Leonia Cavalcanti Cunha³
Thaís de Castro e Sousa da Silva⁴
Barbara Polli⁵
Milena Maria Lima Wanderley⁶
Fernanda Saunders Torres Peregrino⁷
Laura de souza ovidio⁸
Rita de Cássia Gomes Costa⁹
Rodrigo Mendes Venâncio da Silva¹⁰
Natássia de Oliveira Maracajá¹¹
Paulyne Souza Silva Guimarães¹²
Flávia Lima de Carvalho¹³
Josias Cassiano Neto¹⁴
Thatiana Simão de Oliveira¹⁵
Fernanda Aparecida Lucena da silva¹⁶
Luiza Rangel Ferreira Araújo¹⁷
Jamilla Alves Capanema¹⁸
Mayse Barbosa Lins¹⁹
Diéssica Paola Ferreira Alves²⁰

ABSTRACT

Exclusive breastfeeding for the first six months is crucial for premature newborns, providing significant short- and long-term benefits. Breast milk offers essential nutrients, antibodies, and growth factors vital for the development and maturation of these infants' immature bodily systems. It helps protect against infections, strengthens the immune system, and reduces the risk of complications like necrotizing enterocolitis.

Studies indicate that premature infants exclusively fed breast milk have better long-term health outcomes, including lower risks of chronic diseases such as obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular conditions. Additionally, exclusive breastfeeding is associated with improved cognitive performance and superior academic skills.

The review also emphasizes the role of healthcare professionals in promoting exclusive breastfeeding, offering information and support to mothers to overcome challenges and ensure sustained breastfeeding. Investing in education and awareness can lead to significant economic benefits by reducing disease incidence and hospitalizations, thereby fostering more robust child health.

RESUMO

O aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida é essencial para recém-nascidos prematuros, oferecendo benefícios significativos tanto a curto quanto a longo prazo. O leite materno fornece nutrientes essenciais, anticorpos e fatores de crescimento que são vitais para o desenvolvimento e a maturação dos sistemas corporais imaturos desses bebês. Ele ajuda a proteger contra infecções, fortalece o sistema imunológico e reduz o risco de complicações como enterocolite necrosante.

Estudos mostram que bebês prematuros alimentados exclusivamente com leite materno têm melhores resultados de saúde a longo prazo, incluindo menor risco de desenvolver doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Além disso, o aleitamento materno exclusivo está associado a um melhor desempenho cognitivo e habilidades acadêmicas superiores.

A revisão também destaca a importância do apoio de profissionais de saúde na promoção do aleitamento materno exclusivo, fornecendo informações e suporte às mães para superar desafios e garantir a continuidade da amamentação. Este investimento em educação e conscientização pode resultar em benefícios econômicos significativos, reduzindo a incidência de doenças e hospitalizações, e promovendo uma saúde infantil mais robusta.

Palavras-chave: Aleitamento materno, saúde, prematuro.

INTRODUÇÃO

Define-se aleitamento materno exclusivo o ato de se ofertar apenas o leite materno como único alimento infantil até os 6 meses de vida. O aleitamento materno vai além de nutrição, ele envolve um vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, um ato de amor e cuidado que estabelece uma conexão única.

A amamentação é uma prática ancestral e essencial para a saúde e o desenvolvimento adequado do lactente. Organizações de saúde renomadas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), enfatizam a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê. Esta recomendação é respaldada por uma vasta gama de estudos científicos que demonstram os benefícios imediatos dessa prática, incluindo a proteção contra infecções, o fortalecimento do sistema imunológico e a promoção do vínculo mãe-bebê.

Os recém-nascidos prematuros, em particular, beneficiam-se significativamente do aleitamento materno exclusivo. O leite materno é especialmente adaptado para atender às necessidades nutricionais e imunológicas dos bebês prematuros, proporcionando um suporte essencial para seu crescimento e desenvolvimento. Além disso, o leite materno ajuda na maturação do trato gastrointestinal dos prematuros, diminuindo o risco de enterocolite necrosante e outras complicações associadas à prematuridade.

O objetivo deste estudo é mostrar os benefícios a longo prazo do aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos prematuros e seus impactos na saúde infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa, que analisou a compilação de estudos anteriores sobre os benefícios do aleitamento materno e seus efeitos a longo prazo. A pesquisa foi realizada por meio de descritores em ciências da saúde

“aleitamento materno”, “saúde”, “prematuro”, cruzados com o operador booleano AND. A coleta dos dados procedeu-se mediante as bases de dados LILACS, MEDLINE e BDNF através da Biblioteca Virtual de Saúde. Os critérios de inclusão foram artigos completos que se enquadrassem ao tema e objetivo proposto, sem restrições de idioma e publicados nos últimos 5 anos.

Foram incluídos textos completos e artigos abertos ao acesso, publicados em português e inglês. Entre os artigos disponíveis, foram selecionados aqueles que trazem uma abordagem qualitativa e comparativa relacionada com os benefícios de longo prazo do aleitamento materno e sua influência direta e/ou indireta na saúde infantil, mediante indicadores como desenvolvimento cognitivo, imunidade, prevenção de doenças e bem-estar geral da criança.

Foram excluídos estudos como teses e monografias, sem relevância temporal, projetos em andamento, estudos com conflitos de interesse, estudos não relacionados e estudos que não agregam significativamente ao conhecimento científico. Estudos de revisão sistemática, meta-análise, revisão integrativa, pesquisas qualitativas e trabalhos científicos que atendiam aos critérios de inclusão foram escolhidos. Os resultados obtidos das bases de dados utilizadas foram agrupados e apresentados na seção de resultados e discussões. Uma análise sistemática e qualitativa foi conduzida nos dados dos artigos escolhidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a realização da busca nas bases de dados, foram encontradas 792 amostras. Após a leitura dos títulos e dos resumos dos artigos, 656 foram excluídos por não se enquadrarem aos critérios de inclusão da revisão. 136 artigos foram selecionados para uma análise mais completa. Após a análise mais apurada, foram selecionados 8 para a leitura completa e utilizados na construção da presente revisão.

A revisão bibliográfica realizada destaca a importância crucial da amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida para a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Optar pelo aleitamento materno não só alimenta o bebê, mas também fortalece o vínculo emocional entre mãe e filho. Apesar da ampla divulgação dos benefícios do aleitamento pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e do aumento observado nos índices de amamentação no Brasil nas últimas décadas, ainda persiste uma tendência histórica de desmame precoce na sociedade, levando muitas mães a interromperem a amamentação mais cedo do que o recomendado.

O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida estabelece uma base sólida para a saúde e o desenvolvimento da criança ao longo de toda a vida. Estudos mostram que crianças amamentadas exclusivamente ao seio têm um menor risco de desenvolverem doenças crônicas na idade adulta, como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças

cardiovasculares. Além disso, o aleitamento materno pode estar associado a um melhor desempenho cognitivo, habilidades acadêmicas superiores e bem-estar psicológico sustentado durante a infância, adolescência e até mesmo na vida adulta.

O leite materno é a primeira e mais completa fonte de alimentação para um recém-nascido, oferecendo todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudáveis do bebê nos primeiros seis meses de vida. A amamentação exclusiva durante este período é essencial para proteger o bebê contra diversas doenças e condições de saúde, incluindo a anemia. Introduzir alimentos complementares precocemente ou interromper a amamentação pode expor o bebê a agentes infecciosos, prejudicar a digestão e assimilação de nutrientes, e comprometer a saúde geral do bebê.

Para os recém-nascidos prematuros, os benefícios do aleitamento materno exclusivo são ainda mais pronunciados. Estes bebês são mais vulneráveis a infecções e outras complicações de saúde devido à imaturidade de seus sistemas corporais. O leite materno, com seus componentes imunológicos e nutrientes especializados, fornece uma proteção vital que pode ser crucial para a sobrevivência e desenvolvimento saudável desses bebês.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão enfatiza a relevância dos benefícios a longo prazo da promoção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. Com base nos resultados analisados, é possível concluir que o aleitamento materno exclusivo tem um impacto significativo na saúde e desenvolvimento da criança, proporcionando uma série de vantagens tanto para a mãe quanto para o bebê. Foi demonstrado que a prática do aleitamento materno exclusivo pode reduzir o risco de diversas doenças e condições de saúde na infância e ao longo da vida, além de promover um desenvolvimento cognitivo e emocional mais saudável.

Além disso, o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida pode trazer benefícios econômicos significativos para o sistema de saúde, uma vez que contribui para a redução da incidência de doenças e hospitalizações, resultando em economia de recursos públicos. No entanto, apesar das evidências robustas dos benefícios do aleitamento materno exclusivo, ainda existem desafios e tabus relacionados à prática. Para promover e apoiar efetivamente o aleitamento materno exclusivo, é essencial investir em educação e conscientização da população, bem como fortalecer o papel dos profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros, na orientação, apoio e implementação de políticas públicas que incentivem e protejam o direito das mães e bebês a uma alimentação saudável nos primeiros meses de vida.

REFERENCIAS

1. <https://www.scielo.br/j/jped/a/ccCYVDfZRgkTmbkNZYdZfVx/>
2. <https://www.scielo.br/j/ean/a/XL9Q5StRzNxZZP9pVRwjcQF/?lang=pt&format=html>
3. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: Nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009 a.
4. Organização Mundial da Saúde. OMS. Brasil. Evidências
5. <https://www.scielo.br/j/rn/a/GmSH48PYpqbVnYh7JGs8Cth/>
6. <https://revistas.pucsp.br/dic/article/view/19362>
7. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf

1 rossefernanda@gmail.com

2 larissepereira63@icloud.com

3 carolyne.cursos12@gmail.com

4 tsilvacastrosousa@gmail.com

5 barbara.polli@hotmail.com

6 wanderleymilenalima@gmail.com

7 enf.fernandasaunders@gmail.com

8 Lauras.ovidio@gmail.com

9 rita.gomes@ufpi.edu.br

10 mendes_rodrigo11@hotmail.com

11 maracajanatassia@gmail.com

12 paulyne.guimaraes@uncisal.edu.br

13 flavialcar@gmail.com

14 josiascassian2@gmail.com

15 Thatianasimao1@gmail.com

16 doramilucena@hotmail.com

17 luizaarangell@gmail.com

18 jamillacapanema@hotmail.com

19 mayse.lins@gmail.com

20 E-mail: diessica.alves@unigy.edu.br

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded. Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil